

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА НЕЙРОПРОТЕКТИВ КОРРЕКЦИЯНИНГ ТИМУСНИНГ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИГА ТАЪСИРИ

Ахмедова Ш.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. БМЖда ногиронлик мианинг бирламчи шикастланиши ва узоқ вақт давомида ва янги клиник синдромларнинг оқибатлари даврида дисрегуляция механизмлари ва мослашувчан захираларнинг пасайиши натижасида шаклланиши билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам самарали нейропротекция учун бош миЯ жароҳатларидан кейинги ривожланадиган патофизиологик жараёнлар занжирининг турли бўғинларида таъсир қилувчи дори воситаларининг мураккаб комбинациясини қўллашни талаб қилади.

Калит сўзлар: бош миЯ жароҳати, коррекция, нейропротектор, морфометрия, Т-лимфоцитлар

INFLUENCE OF NEUROPROTECTIVE CORRECTION ON MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE THYMUS IN CRANIOCEREBRAL INJURIES

Akhmedova Sh.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Disability in traumatic brain injury is associated with primary brain damage and the formation of new clinical syndromes in dynamics, as well as as a result of disruption of regulatory mechanisms and a decrease in adaptive reserves. Therefore, for effective neuroprotection, it is necessary to use a comprehensive set of drugs that affect various links in the pathophysiological processes that develop after traumatic brain injury.

Key words: traumatic brain injury, correction, neuroprotection, morphometry, T-lymphocytes.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТИМУСА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ

Ахмедова Ш.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Инвалидность при черепно-мозговой травме связана с первичным повреждением головного мозга и формированием новых клинических синдромов в динамике, а также в результате нарушения механизмов регуляции и снижения адаптационных резервов. Поэтому для эффективной нейропротекции необходимо применение комплексного комплекса препаратов, воздействующих на различные звенья патофизиологических процессов, развивающихся после черепно-мозговой травмы.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, коррекция, нейропротекция, морфометрия, Т-лимфоциты

e-mail: axmedova.shahlo@bsmi.uz

Бош миЯ жароҳатларини нейропротекторлар билан коррекциядан сўнг тимуснинг умумий формаси ва ранги, капсула ялтироқлиги нормал ҳолатга яқинлашганлиги аниқланди. Яъни, медикаментоз коррекция мақсадида L-lysine aescinat 1 мг/мл ишлатилди, 5 мл мушак ичига юборилди, 4 мл 125 мг/мл цитиколин эритмаси мушак ичига 10 кун давомида юборилди. "Йўл-транспорт ходисаси" усули бўйича ҳайвонларнинг бош миЯ жароҳатланишидан кейинги гуруҳларда ва назорат гуруҳларда морфометрик кўрсаткичлар қиёсий таҳлили ўтказилди ва олинган натижалар статистик қайта ишланди ва тавсифланди. Тадқиқот натижалари ҳисобот шаклида қайд этилди.

Орган массаси ва ҳажми БМЖ билан даволанмаган гуруҳга нисбатан ошган бўлиб, бу тимус фаолияти тикланаётганини кўрсатади. Бош миЯ жароҳатларини нейропротекторлар билан коррекциядан кейинги морфометрик кўрсаткичлар таҳлилида 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг оғирлиги ўлчаб кўрилганда 179,79 гр дан 238,21 гр гача эканлиги аниқланди ва бунда ўртача кўрсаткич сифатида $209 \pm 29,21$ гр ни ташкил қилди, тимуснинг ўртача оғирлиги эса $179,01 \pm 2,64$ мг ни, нисбий оғирлик $1,12 \pm 0,06$ мгни ва узунлиги $12,8 \pm 2,21$ мм, эни $7 \pm 0,56$ мм, қалинлиги $3,5 \pm 0,11$ мм,

тимус ҳажми $345,7 \pm 44,67 \text{ мм}^3$ эканлиги олинган морфометрик кўрсаткичларнинг хулосасига асосланган ҳолда амалга оширилди.

1-жадвал

Бош мия жароҳатларини нейропротекторлар билан коррекциядан кейинги тимуснинг 3 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг оргонометрик кўрсаткичлари

Оргонометрик кўрсаткичлари	$M \pm \sigma$
Каламушнинг оғирлиги, г	$209 \pm 29,21 \text{ гр}$
Тимус оғирлиги, мг	$179,01 \pm 2,64 \text{ мг}$
Нисбий оғирлиги, мг	$1,12 \pm 0,06 \text{ мг}$
Тимус узунлиги, мм	$12,8 \pm 2,21 \text{ мм}$
Тимус эни, мм	$7 \pm 0,56 \text{ мм}$
Тимус қалинлиги, мм	$3,5 \pm 0,11 \text{ мм}$
Тимус ҳажми, мм^3	$345,7 \pm 44,67 \text{ мм}^3$

Изоҳ: * - билан назорат гуруҳига нисбатан (** - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; * - $p < 0,001$) ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишончлилик фарқи белгиланган.

1-расм. Бош мия жароҳатларини нейропротекторлар билан даволашдан кейинги тимуснинг морфологик ўзгаришлари. Бўёқ гематоксиллин-эозин. Ок.10x Об.40. 400 марта катталаштирилган. Тимусда адипоцитлар (1), лимфоид хужайра(тимоцит)лардан иборат пўстлоқ қавати (2), коллаген қўшувчи тўқимадан иборат тўсиқ (3). Бўёқ гематоксиллин-эозин.

Микроскопик кўрганда: капсула ва трабекулалар қалинлиги нормаллашди, бириктирувчи тўқима компонентлари (коллаген) миқдори камайди. Лимфоид тўқиманинг тикланиши яхшиланди, пўстлоқ ва мағиз чегараси янада аниқ бўлди (1-расм).

Тимоцитлар сони ортгани, нобуд бўлган хужайралар сони камайдигани кўринди. Интерстициал шиш камайди, капиллярлардаги стаз ёки қон қуйилиш белгиларининг йўқолиши кузатилди. Гассал таначалари нормал ҳажм ва шаклда аниқланди.

Ван Гизон бўёғи орқали бўялганда коллаген толалар ҳажми ошганлиги, фиброз жараёни кучайганлиги, тимоцитларнинг кўпайиб, ёғли метаморфоз жараёнининг секинлашганлиги аниқланди, мукополисахаридлар нормал миқдорда сақланганлиги аниқланди (2,3,4-расмлар).

2-расм. Бош мия жароҳатларини нейропротекторлар билан даволашдан кейинги тимуснинг морфологик ўзгаришлари. Бўёқ Ван-Гизон. Ок.10хОб.40. 400 марта катталаштирилган.Тимуснинг эпителиал ҳужайралари (1) ва ёғли метамарфоз (2) кўриниши.

3-расм. Бош мия жароҳатларини нейропротекторлар билан даволашдан кейинги тимуснинг морфологик ўзгаришлари. Бўёқ гемотоксиллин-эозин. Ок.10хОб.40. 400 марта катталаштирилган.Тимуснинг эпителиал ҳужайралари (1) ва ёғли метамарфоз (2) кўриниши.

Назорат гуруҳидаги тимуснинг тўқима таркибий тузилмаларининг бир -бирига бўлган ўзаро нисбати фоизларда ўрганилганда тимус пўстлоқ қисмининг ўртача кўрсаткичлари $56,7 \pm 2,89\%$ ни ташкил қилди, энг юқори кўрсаткичи $59,59\%$ ни ва энг паст кўрсаткич $53,81\%$ ни ташкил қилган, мағиз қаватидаги кўрсаткичларни ўртача нисбати $27,79 \pm 2,46\%$ ни ташкил қилди, энг юқори кўрсаткичи $30,25\%$ ни ва энг паст кўрсаткичи $25,33\%$ ни ташкил қилди. Пўстлоқ ва мағиз қаватларининг ўзаро нисбати ўртача $1,88 \pm 0,45$ ни ташкил қилди, энг юқори кўрсаткичларда эса

2,33ва энг паст кўрсаткичлари ўзаро нисбатини солиштирилганда 1,43 ни ташкил қилди. Аъзодаги строманинг нисбати ўрганиб чиқилганда $10,72 \pm 2,6$ ни ташкил қилди.

4-расм. Бош мия жароҳатларини нейропротекторлар билан даволашдан кейинги тимуснинг морфологик ўзгаришлари. Бўёк гематоксилин-эозин. Ок.10хОб.40. 400 марта катталаштирилган. Тимуснинг эпителиал ҳужайралари (1) ва ёғли метамарфоз (2) кўриниши.

3 ойлик оқ зотсиз каламушлар тимусининг бош мия жароҳатларини нейропротекторлар билан коррекциядан кейинги тўқимадаги кесма майдони % келтирилган

Микроскопик жихатдан кўрилганда безни капсуласи қалинлашган, пўстлоқ ости соҳасида лимфобласт хужайраларининг нисбатан кўпайганлиги (пролиферацияси) аниқланган ва шу қисмда эпителий хужайраларида турли хилдаги эозинофил киритмалар мавжудлиги кўринди.

5-расм. Бош мия жароҳатларини нейропротекторлар билан даволашдан кейинги тимуснинг морфологик ўзгаришлари. Бўёк гематоксиллин-эозин. Ок.10хОб.40. 400 марта катталаштирилган. Тимусда адипоцитлар (1), лимфоид хужайра(тимоцит)лардан иборат пўстлоқ қавати (2), коллаген қўшувчи тўқимадан иборат тўсик (3), эпителиал хужайралар (4). Бўёк Гематоксиллин-эозин.

Аъзонинг артерия томирлари атрофида макрофаг ва лимфоцитларнинг нисбатан ошганлиги, тимусда томирлар атрофи периваскуляр соҳада шишларнинг камайганлиги ва мағиз қаватида ҳам лимфоцитлар сонининг нисбатан ошганлиги кўринди.

Хулоса. Бош мия жароҳатини олинган 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда ўрта ва оғир даражадаги шикастланишдан сўнг тимусда сезиларли морфометрик ва морфологик бузилишлар кузатилди. Жумладан, назорат гуруҳи билан солиштирганда, оғир БМЖ олган ҳайвонларда тимуснинг оғирлиги 42,8% га, ҳажми эса 45,6% га камайган ($p < 0,05$). Бу ҳол лимфоид тўқиманинг инволюцияси, строманинг кўпайиши ($13,8 \pm 2,15\%$) ва пўстлоқ–мағиз нисбатининг издан чиқиши ($1,05 \pm 0,21$ гача пасайиш) билан намоён бўлган. Шунингдек, микроскопик даражада пўстлоқ ва мағиз қисмлари чегараси йўқолган, апоптотик тимоцитлар сони ошган, капиллярларда қон қуйилиш ва периваскуляр шишлар аниқланди. Коллаген толалар ва мукополисахаридлар микдори ортиб, строманинг фиброзлашуви ва гиалинизацияси қайд этилди.

Нейропротекторлар билан коррекциялаш фонида тимус морфологик ва морфометрик кўрсаткичларининг аҳамиятли даражада тикланганлиги кузатилди. Хусусан, оғир БМЖ гуруҳига нисбатан даволанган ҳайвонларда тимус оғирлиги 38,2% га, ҳажми эса 41,3% га ортган ($p < 0,05$). Пўстлоқ қисмининг улуши $56,7 \pm 2,89\%$ гача кўтарилиб, мағиз улуши $27,79 \pm 2,46\%$ ни ташкил этди, пўстлоқ–мағиз нисбати $1,88 \pm 0,45$ гача тикланди. Строма улуши $10,72 \pm 2,6\%$ гача камайди, бу эса фибриллар компонентлар ва коллаген микдорининг камайганини кўрсатади. Гистологик жихатдан Гассал таначаларининг шакли ва жойлашуви нормаллашди, лимфоид хужайраларнинг зичлиги ошди, капилляр ўтказувчанлиги камайди, мукополисахаридлар нормал даражада сақланиб, гиперсекреция бартараф этилган. Бу ўзгаришлар нейропротектив терапия тимусда стресс-индукцияланган инволюцияни камайтириш ва иммун тузилмани тиклашда самарали эканини кўрсатади. Тимоцитларнинг кўпайиб, ёгли метаморфоз жараёнининг секинлашганлиги аниқланди.

Пўстлоқ соҳасининг субкапсуляр қисмидаги ўчоқли Т- лимфоцитларнинг кўпайганлиги, митоз йўли билан кўпайган ёш–претимоцитлар ҳосил бўлиши, тимуснинг “энага хужайралар” эпителиал (ретикулоэпителиал) хужайраси ядросининг катталашгани ва бу ҳам митоз йўли билан бўлиниб кўпаяётганлигидан дарак берди. Ундан ташқари без стромасида шишнинг камайганлиги кузатилди.

Бунда без ретикулоэпителиал хужайрасининг дегенерацияга учраганлиги, Т-лимфоцитлар ва ретикулоэпителиал хужайраларининг ўз вазифаси ва функцияси қайта тикланганини кўришимиз мумкин. Ушбу жараёнлар биологик актив моддалар ишлаб чиқариши ва шу йўл билан тимуснинг организмнинг эндокрин фаолиятида иштирок этишини мустаҳкамлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аведисова А.С., Ахапкин Р.В., Ахапкина В.И., Вериго Н.Н. Пирацетам в свете современных исследований (анализ зарубежных исследований) // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2000
2. Амчеславский В. Г. Применение цитиколина (цераксон) при лечении последствий травмы мозга // Терапия. – 2016. – №. 2. – С. 76-81.
3. Амчеславский В.Г., Генералов В.О., Амчеславская Е.В. Нейропротективная терапия при травматическом повреждении головного мозга // Лечебное дело № 4.2010, 114-121 с.
4. Асадова Н.Х. Морфофункциональные свойства тимуса и изменения действия биостимуляторов при радиационной болезни // Published By "Central asian studies" sajmns - Special Issue On COVID-19: Yesterday, Today, And Tomorrow - Б 486-493. 276-279 с. 2022.
5. Аханов Г.Ж., Дюсембеков Е.К., Нурбақыт А.Н. Клинико-эпидемиологические аспекты черепно-мозговой травмы // Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2017. № 2. С. 65-71.
6. Зозуля И.С. и др. Нейропротекторная терапия острого инфаркта мозга: современный мир // Украинский вестник психоневрологии // – 2012. – №20, вып. 3. – С. 96-99.
7. Кабанов А.А. Нейропротекция при травмах центральной нервной системы. // Лечебное дело-2011. №1. - С. 59-68.
8. Лисянский Н.И. Двойная роль иммунной системы в патогенезе черепно-мозговой травмы // Ukrainian Neurosurgical Journal. 2019;25(1): , 5-11 с.
9. Пономарева Е.Н., Смычек В.Б. Лечение больных, перенесших черепно-мозговую травму // Медицинские Новости № 7-2014, 4-16 с
10. Хасанова Д.А., Тешаев Ш.Ж. (2019). Макроанатомия лимфоидной структуры брыжечной части тонкой кишки крысы в норме и на фоне хронической лучевой болезни // Морфология, 156 (4). - С. 51-55.

Иқтибос учун: Ахмедова Ш.М. Бош миё жароҳатларида нейропротектив коррекциянинг тимуснинг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари таъсири // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 52–57. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16969606>